

- **Nombre autor:** Alejandro Román Márquez
- **Departamento:** Departamento de Derecho Administrativo, Universidad de Sevilla
- **Instituto de investigación:** Instituto Universitario de Investigación Clavero Arévalo
- **Título del trabajo:** “La incidencia del Derecho de la Unión Europea en los servicios de transporte de viajeros bajo demanda en vehículos de turismo. Principales hitos en relación con la actividad de taxis y VTC”
- **Título en inglés:** “*The impact of European Union Law on on-demand passenger transport services in family sized vehicles. Main milestones in relation to taxi and PHV activity*”
- **Fuente de publicación:** en la *Revista General de Derecho Administrativo*, Iustel, nº 69, mayo, 2025, 36 páginas
- **ISSN-e:** 1696-9650
- **Resumen y palabras clave:** El objeto de este trabajo es exponer, de forma sintética, los principales *hitos* de la influencia del Derecho de la Unión Europea sobre la ordenación de los servicios de transporte de viajeros bajo demanda en vehículos de turismo en España, realizando un recorrido por sus principales normas jurídicas, documentos de *soft law* y pronunciamientos judiciales para comprender cómo han condicionado el desarrollo de la regulación española de los servicios de taxi y VTC durante los últimos años.

Taxis, VTC, Derecho económico, principios de buena regulación

The purpose of this work is to present, in a synthetic way, the milestones of the influence of European Union Law on the organization of on-demand passenger transport services in automobiles in Spain, taking a tour of its main legal norms, soft law documents and judicial pronouncements to understand how they have conditioned the development of Spanish regulation of taxi and PHV services during recent years.

Taxis, PHV, economic law, principles of good regulation.